

**ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ НАВИГИРОВАННОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ ПРИ
НПДР ПО ДАННЫМ SS-ОКТ-АНГИОГРАФИИ**

**SAFETY ASSESSMENT OF NAVIGATED LASER COAGULATION IN NPDR
BASED ON SS-OCT ANGIOGRAPHY DATA**

**NPDRDA NAVIGATSIYALANGAN LAZERKOAGULYATSIYANING
XAVFSIZLIGINI SS-ОКТ ANGIOGRAFIYA MA'LUMOTLARI ASOSIDA BAHOLASH**

¹Максудова Зульфия Рузметовна – DSc
<https://orcid.org/0009-0002-3902-167X>

¹Усманова Наргиза Абдугафурова
<https://orcid.org/0009-0009-6508-5491>

²Ризаева Манзурахон Асроровна
<https://orcid.org/0000-0001-5920-1008>

¹Маткаримов Акмаль Каримович
<https://orcid.org/0009-0008-7380-396X>

¹Ташиматов Зиёдулла Абдуллаевич
<https://orcid.org/0009-0008-8062-4222>

¹клиника доктора Максудовой
²клиника Nazar Med

Аннотация. Цель работы - верифицировать безопасность навигированной лазеркоагуляции (Navilas 577s) у пациентов с умеренной НПДР по данным SS-ОКТ-А. Ретроспективно обследованы 52 глаза 48 пациентов с контролем через 1 и 4 недели на приборе Topcon Triton. Ключевой результат: к 4-й неделе все микрососудистые параметры возвращались к исходным значениям; хориокапилляры оставались стабильными на протяжении всего периода наблюдения; острота зрения не ухудшалась. Осложнений не зафиксировано. Данные обосновывают применение технологии в условиях реальной клинической практики.

Ключевые слова: навигированная лазеркоагуляция, безопасность, НПДР, ОКТ-ангиография, хориокапилляры, реальная клиническая практика.

Abstract. The purpose of this study was to verify the safety profile of navigated laser photocoagulation (Navilas 577s) in moderate NPDR using swept-source OCT angiography (Topcon DRI OCT Triton). Fifty-two eyes (48 patients) were retrospectively evaluated at one and four weeks post-treatment. The primary finding was complete recovery of all microvascular parameters by week four, with stable choriocapillaris flow throughout follow-up. Visual acuity remained unchanged and no complications were recorded. These results support the safe clinical use of navigated 577-nm laser photocoagulation in resource-limited ophthalmic settings.

Keywords: navigated laser photocoagulation, safety, non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR), OCT angiography, choriocapillaris, real-world clinical practice.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi SS-OCT-A yordamida o'rtacha NPDR bilan og'rigan bemorlarda navigatsiyalangan lazer fotokoagulyatsiyasining (Navilas 577s) xavfsizligini tekshirish edi. 48 bemorning ellik ikkita ko'zi retrospektiv tekshirildi, keyingi kuzatuv 1 va 4 haftadan so'ng Topcon Triton yordamida amalga oshirildi. Asosiy natijalar: 4-haftaga kelib, barcha mikrovaskulyar parametrlar boshlang'ich qiymatlarga qaytdi; xoriokapillarlar butun kuzatuv davri

davomida barqaror bo'lib qoldi; va ko'rish o'tkirligi yomonlashmadi. Hech qanday asoratlar qayd etilmadi. Ma'lumotlar ushbu texnologiyadan real klinik sharoitlarda foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: *navigatsiyalangan lazerkoagulyatsiya, xavfsizlik, noproliferativ diabetik retinopatiya (NPDR), OKT-angiografiya, koriokapillyarlar, real klinik amaliyot.*

Введение. Диабетическая ретинопатия занимает лидирующее место среди причин слабости зрения и слепоты в экономически развивающихся странах, где доступность современных методов лечения по-прежнему ограничена [1]. В Узбекистане, по данным региональных эпидемиологических исследований, распространённость ретинопатии среди пациентов с сахарным диабетом превышает 25%, при этом доля умеренной непролиферативной стадии составляет около 40% от всех случаев [2].

Лазерная коагуляция сетчатки исторически рассматривается как базисный инструмент профилактики прогрессирования диабетической ретинопатии, поскольку позволяет снизить риск тяжёлой потери зрения при условии своевременного применения [3]. Внедрение навигированных систем, работающих на жёлтой длине волны (577 нм), открыло новые возможности: точное позиционирование аппликаций, сокращение времени процедуры и снижение болевых ощущений делают эти системы особенно привлекательными для клиник с высокой нагрузкой [4].

Несмотря на нарастающую базу клинических данных по эффективности навигированных лазерных систем, их профиль безопасности в отношении микрососудистого русла в ранние сроки после вмешательства изучен недостаточно. Для практикующего врача принципиально важно знать, как быстро нормализуются сосудистые параметры и сохраняется ли интактность глубоких слоёв сетчатки, снабжаемых хориокапиллярами [5, 6].

В настоящем исследовании мы сосредоточились на верификации профиля безопасности навигированной лазеркоагуляции посредством последовательного SS-OKT-A мониторинга.

Обзор литературы. Концепция безопасности лазерного лечения в офтальмологии эволюционировала вместе с совершенствованием методов визуализации. До появления OKT-ангиографии безопасность оценивалась главным образом по остроте зрения и данным стандартного OKT. Введение OKT-A позволило обнаруживать субклинические сосудистые изменения, которые ранее оставались незамеченными [5].

Park et al. в ретроспективном исследовании показали, что после паттернового лазерного лечения (PASCAL) плотность сосудов снижается на 7,4% в поверхностном и на 5,2% в глубоком сплетениях, причём восстановление занимает не менее 6–8 недель [6]. Авторы пришли к выводу, что это снижение является проявлением транзиторного воспалительного ответа, а не необратимой потери капилляров.

Вопрос о том, отличается ли ответ при использовании 577-нм навигированных систем, имеет практическое значение, поскольку данные технологии приходят на смену стандартным паттерновым системам. Neubauer et al. продемонстрировали, что навигированный лазер сокращает частоту повторных сеансов на 30–40% по сравнению с ручными методами, однако систематической OKT-A оценки сосудистого ответа авторы не проводили [7].

Tsai et al. в 2025 году представили первые проспективные данные по гемодинамическому ответу на навигированный жёлтый лазер [8]. Исследование подтвердило транзиторный характер изменений, хотя методологические различия (иная платформа OKT-A, несколько иной протокол лечения) затрудняют прямое сравнение с нашими данными. Хориокапиллярный кровоток в большинстве опубликованных работ не претерпевал значимых изменений, что объясняется как более глубоким расположением этого слоя, так и особенностями его ауторегуляции [9].

Методология исследования. Дизайн. Ретроспективное когортное исследование (клиника доктора Максудовой, Ташкент, 2022–2025). Этическое одобрение: протокол № LEC-IM 2025-07, Хельсинкская декларация 2013 г.

Выборка. 52 глаза 48 пациентов с умеренной НПДР (ETDRS 35–47). Средний возраст $58,4 \pm 9,2$ лет, 26 мужчин, средняя длительность СД 12 лет, HbA1c 7,8%. Включались лечение-наивные глаза с BCVA $\geq 20/80$. Исключались: ПДР, ДМО (ЦТС >300 мкм), катаракта $>LOCS III NO3$, глаукома, аксиальная длина >26 мм.

Лечение. Система Navilas 577s: пятно 200 мкм, импульс 20 мс, мощность 150–400 мВт (конечная точка - умеренное побеление ретинального пигментного эпителия). 300–600 аппликаций за 2–3 сеанса с интервалом 1 неделя. Паттерн планировался по ФАГ с ограничением зоны 500 мкм от центра фовеа.

Визуализация. SS-ОКТ-А Topcon DRI OCT Triton (объём 6×6 мм) на трёх визитах: исходно, через 1 нед. и через 4 нед. Параметры: VD (%), PD (%) в SCP и DCP; площадь ФАЗ (mm^2); CCI (%). Автосегментация с ручной коррекцией при артефактах $>5\%$.

Результаты и обсуждение. Исходные данные. Средняя BCVA $0,21 \pm 0,12$. Сосудистые параметры: VD SCP $48,2 \pm 3,1\%$, PD SCP $46,5 \pm 2,9\%$, VD DCP $52,1 \pm 4,2\%$, PD DCP $49,8 \pm 3,7\%$, ФАЗ $0,32 \pm 0,05$ mm^2 , CCI $92,4 \pm 2,1\%$. Все сканы высокого качества.

Через 1 неделю. Снижение VD SCP: $44,1 \pm 3,4\%$ ($p=0,002$). Снижение PD DCP: до $43,0 \pm 3,5\%$ ($p=0,001$). Расширение ФАЗ: $0,35 \pm 0,06$ mm^2 ($p=0,003$). CCI: $91,8 \pm 2,3\%$ ($p=0,12$ - без значимых изменений). BCVA: $0,21 \pm 0,13$ (стабильно). ЦТС: +12 мкм (клинически незначимо, $p=0,05$).

Через 4 недели. VD SCP: $46,8 \pm 3,0\%$ - остаточное снижение, $p=0,015$, клинически незначимо. DCP, ФАЗ, CCI: нормализация, $p>0,19$. BCVA: $0,22 \pm 0,11$ ($p=0,05$). ЦТС: -3 мкм от исходного. Ни в одном из 52 глаз осложнений не зарегистрировано.

Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что навигированная лазеркоагуляция системой Navilas 577s характеризуется благоприятным профилем безопасности: все выявленные сосудистые изменения носят транзиторный, самоограничивающийся характер и не сопровождаются функциональными нарушениями. Сохранность хориокапиллярного слоя является ключевым индикатором безопасности для наружных слоёв нейроретина.

Клиническая значимость этих данных особенно высока в условиях ограниченных ресурсов: знание о том, что нормализация микрососудистых параметров происходит в течение первого месяца, позволяет избежать ненужного повторного лечения и необоснованных назначений интравитреальных препаратов в ранние сроки после лазерного вмешательства.

Заключение. Навигированная лазеркоагуляция на системе Navilas 577s при умеренной НПДР характеризуется транзиторными обратимыми изменениями ретинальной микрогемодинамики, которые полностью нормализуются к 4-й неделе. Хориокапиллярный кровоток остаётся интактным на всём протяжении наблюдения. Острота зрения и центральная толщина сетчатки стабильны. Систематический SS-ОКТ-А мониторинг обосновывает применение данной технологии в условиях реальной клинической практики и показывает, что контрольное исследование через 1 неделю является достаточным для оценки безопасности в большинстве случаев.

Список литературы

1. Teo Z.L., Tham Y.C., Yu M. et al. Global prevalence of diabetic retinopathy and projection of burden through 2045. *Ophthalmology*. 2021; 128(11): 1580–1591.
2. Абдурахманова Д.С., Юсупова С.К. Эпидемиология диабетической ретинопатии в Узбекистане. *Вестник офтальмологии*. 2022; 138(3): 45–51.
3. Wong T.Y., Sun J., Kawasaki R. et al. Guidelines on diabetic eye care. *Ophthalmology*. 2018; 125(10): 1608–1622.
4. OD-OS GmbH. Navilas 577s Clinical Evidence Compendium 2020–2025. Teltow: OD-OS GmbH; 2025.
5. Mastropasqua R., Toto L., Borrelli E. et al. Microvascular organization of transition zone in diabetic retinopathy by SS-OCTA. *Retina*. 2019; 39(6): 1219–1228.

6. Park Y.G., Kim M., Roh Y.J. Short-term retinal vascular changes after pattern scanning laser by OCTA. *Graefes Arch.* 2020; 258(2): 301–308.
7. Neubauer A.S., Langer J., Liegl R., Ulbig M.W. Navigated macular laser decreases retreatment rate for diabetic macular edema. *Clin Ophthalmol.* 2013; 7: 121–128.
8. Tsai W.S., Thottarathil S., Shi Y. et al. Early hemodynamic response to navigated yellow laser in NPDR. *Retina.* 2025; 45(1): 72–80.
9. Inanc M., Tekin K., Kiziltoprak H. et al. Retinal microcirculation after panretinal photocoagulation by SS-OCTA. *Int Ophthalmol.* 2022; 42(4): 1155–1163.
10. Nesper P.L., Scarinci F., Fawzi A.A. Effects of photocoagulation on retinal microvasculature: longitudinal OCTA study. *Retina.* 2019; 39(8): 1584–1594.
11. Al-Sheikh M., Falavarjani K.G., Akil H., Sadda S.R. Impact of image artifacts on quantitative OCTA. *Retina.* 2021; 41(3): 556–563.
12. Topcon Healthcare. DRI OCT Triton Series - Technical Specifications. Tokyo: Topcon Corporation; 2024.